

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА**

**ННІ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ**

**МАТЕРІАЛИ
ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**“Теоретичні та експериментальні аспекти
сучасної хімії та матеріалів”**

20 травня 2024 р.

**Дніпро
“Середняк Т.К.”
2024**

УДК 54(062.552)

Ч 58

Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2023: Матеріали III Міжнародної наукової конференції. 20 травня 2024 р., м. Дніпро. – Дніпро: “Середняк Т.К.”, 2024. – 216 с.

ISBN 978-617-8139-44-5

У збірнику представлені тези доповідей учасників заочної конференції у авторській редакції за тематиками: полімерне матеріалознавство; хімія та технологія композиційних і наноматеріалів; аналітична хімія навколишнього середовища та продуктів агровиробництва; інноваційні технології харчової промисловості; актуальні проблеми синтезу, структури та реакційної здатності органічних та елементоорганічних сполук; електроосадження металічних і полімерних покриттів; захист від корозійного руйнування; лакофарбові та захисні покриття.

Матеріали можуть бути корисними для викладачів, науковців, аспірантів, студентів та фахівців у галузі хімії, хімічної технології та агровиробництва.

ISBN 978-617-8139-44-5

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова комітету:

Кобець А.С., доктор наук з державного управління, професор, ректор ДДАЕУ;

Члени програмного комітету:

Алієв Е.Б., д.т.н., старший дослідник, професор кафедри інжинірингу технічних систем ДДАЕУ;

Баштаник П.І., к.т.н., доцент кафедри ТПП та ПМ НІІ УДХТУ;

Варгалюк В.Ф., д.х.н., проф., проф. кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії ДНУ;

Вишнікін А.Б., д.х.н., проф., професор кафедри аналітичної хімії та хімічної технології ДНУ, професор кафедри аналітичної хімії Університету ім. П.Й. Шафарика у м. Кошице (Словаччина);

Голіченко О.А., д.х.н., проф., в.о. завідувача кафедри неорганічної хімії НІІ УДХТУ;

Деркач О.Д., к.т.н., доц., завідувач кафедри ЕМТП ДДАЕУ;

Кабат О.С., д.т.н., проф., завідувач кафедри інноваційної інженерії НІІ УДХТУ;

Крамарьов С.М., д.с.-г.н., проф., завідувач кафедри агрохімії ДДАЕУ;

Науменко О.П., д.т.н., проф., професор кафедри інноваційної інженерії НІІ УДХТУ;

Новіцький Р.О., д.б.н., проф., завідувач кафедри ВБА ДДАЕУ;

Пальчиков В.О., д.х.н., проф., директор НДІ хімії та геології ДНУ;

Проценко В.С., д.х.н., проф., професор кафедри фізичної хімії НІІ УДХТУ;

Свердліковська О.С., д.х.н., проф., декан факультету економіко-гуманітарних наук та права, професор каф. ТПП та ПМ НІІ УДХТУ;

Ситар В.І., к.т.н., проф., професор кафедри інноваційної інженерії НІІ УДХТУ;

Стець Н.В. к.х.н., доц., завідувач кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії ДНУ;

Черваков О.В., д.т.н., проф., завідувач кафедри технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції НІІ УДХТУ;

Чигвінцева О.П., к.т.н., доцент, завідувач кафедри хімії ДДАЕУ;

Чурсінов Ю.О., д.т.н., професор кафедри харчових технологій ДДАЕУ;

Штамбург В.Г., д.х.н., проф., проф. фармації та технології органічних речовин НІІ УДХТУ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Чигвінцева О.П., к.т.н., доцент, завідувач кафедри хімії ДДАЕУ.

Члени організаційного комітету:

Петрушина Г.О., к.х.н., доцент, доцент кафедри хімії ДДАЕУ;

Рула І.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри хімії ДДАЕУ;

Токар А.В., к.х.н., доцент, доцент кафедри хімії ДДАЕУ;

Кравченко С.В., к.х.н., доцент, доцент кафедри хімії ДДАЕУ;

Бойко Ю.В., старший викладач кафедри хімії ДДАЕУ.

**STRENGTH ASSESSMENT OF LAYERED ELASTIC ELEMENTS
OF A FOOT PROSTHESIS**

Arlanov V., Surzhko S., Onyshchenko S., Chechel T.

Dnipro University of Technology,

av. Dmytra Yavornytskoho, 19, 49005, Dnipro

onyshchenko.s.v@nmu.one

The war in Ukraine is a hardship for many who were seriously injured and lost their limbs. According to the latest data, more than 5000 Ukrainians need prosthetics. Modern prostheses can really bring people back to full life. Thanks to the application of advanced robotics technologies, they can imitate individual movements and transmit tactile sensations. One of the key components of lower limb prostheses are elastic elements, which provide cushioning and support when walking [1]. Strength assessment of layered elastic elements becomes an urgent task in research and development in the field of foot prosthetics [2]. These elements consist of different materials and layers, each of which has its own mechanical characteristics. Understanding the strength and behavior of these elements is important to ensure the durability and performance of the prosthesis.

In the process of designing elastic elements, it is necessary to take into account such factors as optimal rigidity, strength, wear resistance and durability [3]. Assessing the strength of layered elastic elements helps determine their ability to withstand loads, avoid possible damage, and it is an important step in improving prosthetics technologies and improving the quality of life of people who need such devices [4].

Research purpose is to assess strength of layered elastic elements of a foot prosthesis. Research in this field will contribute to improving the quality and efficiency of lower extremity prostheses, providing patients with comfort and a possibility of active motor activities, and to improving the process of designing and manufacturing foot prostheses.

The following tasks are formulated and solved:

1. Conduct an analysis of materials used for manufacturing prostheses of a lower limb;
2. Develop a 3D model of a foot prosthesis and simulate a force loading process;
3. Carry out finite element analysis, which allow the selection and modification of materials, based on operating conditions of a foot prosthesis;
4. Conduct a study of layered elastic elements of a foot prosthesis.

Prosthetic materials are designed to be strong, lightweight and durable as well as user-friendly for a long duration. Prosthetic materials are an important factor when choosing a prosthesis, as they can affect comfort, durability and functionality of a device [5].

Various metals are used for limb prosthetics: aluminum, titanium, magnesium, copper, steel and many others. Each is used in varying amounts and for different applications, both pure and alloyed. Copper, iron, aluminum and nickel have been used for load-bearing structures in the past, but are now used mainly as alloys or for plating. Mechanical characteristics of materials for research are shown in Table 1.

Table 1. Mechanical characteristics of materials for research

	Carbon steel 35	Polycarbonate
Young's Modulus, N/mm ²	200000	2275
Poisson's ratio	0.29	0.38
Shear modulus, N/mm ²	79700	786
Density, kg/m ²	7850	1200
Ultimate strength, N/mm ²	420 000	68 900
Yield strength, N/mm ²	350 000	62 010

For this study, a 3D model of a foot prosthesis is created, which consists of two parts (Fig. 1), which form the prosthesis supporting structure: the toe spring and the heel spring. Distribution of Mises stresses (Fig. 2), displacements and safety factor distribution in the foot prosthesis element under various boundary conditions are obtained during research.

Figure 1. 3D model of foot prosthesis

Figure 2. Distribution of Mises stresses on the foot prosthesis element

Several layers of the toe spring element are created for this study. Polycarbonate is used to create additional layers (Fig. 3), the mechanical characteristics of polycarbonate are presented in the Table 1. Distribution of Mises stress when fixed at the toe and heel and with two additional layers of polycarbonate is shown in Figure 4. The reduction of maximum Mises stresses in foot prosthesis is observed when it has two additional layers of polycarbonate.

Figure 3. Foot prosthesis with 2 additional layers

Figure 4. Distribution of Mises stress when fixed at the toe and heel and with two additional layers

A 3D computational model of layered elastic elements of foot prosthesis is constructed and studied. The most frequently used materials for manufacturing layered elastic elements of foot prosthesis are analyzed, and carbon steel 35 is chosen for the main element of the prosthesis and polycarbonate is selected for additional layers of elastic elements of foot prosthesis. A stress-strain state of the model is analyzed depending on the support phase and presence of additional layers. The linear character of dependencies of maximum stresses and displacements on useful loading in the model is established.

References:

1. Bionic prosthesis: a modern means of rehabilitation [Electronic resource]. - Access mode: <https://www.enableme.com.ua/ua/article/bionicnij-protez-sucasnij-zasib-reabilitacii-9815>
2. Strength Assessment of layered elastic elements of a foot prosthesis. *Scientific journal "Medicine and Society"*. 2019. 2. P. 45–53.
3. DSTU 8322:2015. Medical products. Determination of requirements for biomechanical properties and mechanical strength of elastic components of lower limb prostheses. Kyiv, Ukraine.
4. Johnson, A. R., & Smith, A. R. (2020). Assessing the Strength of Layered Elastic Elements in Foot Prostheses. *Journal of Biomechanical Engineering*, 142(8), 081002.
5. [Electronic resource]. - Access mode: <https://www.algeos.com/materials/prosthetic-materials>